

A SÍNDROME DO IMOBILISMO E SUAS REPERCUSSÕES NA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES INTERNADOS NA UTI: UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 10/01/2024](#)

THE IMOBILISM SYNDROME AND ITS IMPACT ON PATIENT FUNCTIONALITY IN THE ICU: A REVIEW OF THE LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10483439

Ana Letícia Santos do Nascimento ¹; Aretusa Lopes Cavalheiro ²; Carine Laura de Andrade ³; Juliana Araújo Brandão ⁴; Keyse Rafaela Nascimento dos Santos ⁵; Lilian Cristina Silva Santos Magri ⁶; Matheus Oliveira Nery de Freitas ⁷; Reisla Délis Silva de Almeida ⁸; Roberto Oliveira Guimarães ⁹; Samara Karine Carvalho Sena ¹⁰; Adriele Lins Silva ¹¹

Resumo

Introdução: A Síndrome do Imobilismo pode ser definida como um descondicionamento ou redução da capacidade funcional de todos os sistemas do organismo, em decorrência de um período prolongado de imobilização no leito. **Objetivos:** O presente estudo objetiva realizar um levantamento bibliográfico sobre as principais repercussões da funcionalidade na Síndrome do Imobilismo e os benefícios da intervenção fisioterapêutica em pacientes internados na UTI. **Materiais e Métodos:**

Esta revisão foi conduzida por meio de pesquisa nos bancos de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine/PubMed), Biomedical Answers (Embase) e Google Acadêmico. **Resultados:** Foram encontrados 40 artigos potencialmente relevantes na primeira etapa, dos quais, após análise metodológica foram excluídos 30 por não atenderem aos critérios deste estudo. **Discussão:** A mobilização precoce como procedimento seguro e viável, reduz os efeitos deletérios do repouso prolongado no leito, proporcionando melhora na funcionalidade, acelerando o processo de recuperação, diminuindo o tempo total de permanência hospitalar. **Conclusão:** A análise metodológica realizada neste estudo comprovou que vários trabalhos abordam o tratamento fisioterapêutico de forma eficaz na prevenção da síndrome do imobilismo, dessa forma, a inclusão dessas práticas na UTI e maiores estudos nessa área se apresenta como a base para o início da recuperação funcional desses pacientes.

Palavras-chave: mobilização precoce, pacientes críticos, fisioterapia motora.

ABSTRACT

Introduction: The immobilism syndrome can be defined as a deconditioning or reduction of the functional capacity of all the systems of the organism, due to a prolonged period of immobilization in the bed.

Objectives: This study aims to carry out a literature review on the main repercussions of the immobility syndrome and the benefits of the physiotherapeutic intervention in patients admitted to the ICU. **Materials and Methods:** This review was conducted through the Latin American and Caribbean Health Sciences (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine / PubMed), Biomedical Answers (Embase) and Google Scholar. We found 40 potentially relevant articles in the first stage, of which, after methodological analysis, 30 were excluded because they did not meet the

criteria of this study. **Discussion:** Early mobilization as a safe and viable procedure reduces the deleterious effects of prolonged rest in the bed, improving the functionality, accelerating the recovery process, reducing the total time spent in hospital. **Conclusion:** The methodological analysis carried out in this study showed that several studies deal with the physiotherapeutic treatment in an effective way in the prevention of immobility syndrome, so the inclusion of these practices in the ICU and more studies in this area is presented as the basis for the beginning of recovery functional characteristics of these patients.

Keywords: early mobilization, critical patients, motor physical therapy.

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome do Imobilismo pode ser definida como um descondicionamento ou redução da capacidade funcional de todos os sistemas do organismo, em decorrência de um período prolongado de imobilização no leito. (CAZEIRO, PEREZ, 2010, p. 149-167).

Considera-se repouso, a imobilidade no leito no período de 7 a 10 dias, a qual não traz grandes alterações sistêmicas para o indivíduo, de 12 a 15 dias corresponde à imobilização propriamente dita, podendo apresentar algumas alterações na funcionalidade do organismo e acima de 15 dias já são considerados decúbitos de longa duração e podem apresentar alterações sistêmicas irreversíveis, caso não tratadas corretamente. (FERNANDES, LEITE, 2009)

Diversos são os fatores que podem levar um paciente internado em um leito de uma unidade de terapia intensiva (UTI) adquirir a síndrome do imobilismo tais como, idade avançada, anormalidades metabólicas, uso prolongado de medicações (como corticoides, sedativos e bloqueadores neuromusculares), disfunção em dois ou mais órgãos, uso prolongado de ventilação mecânica, os quais podem elevar o tempo de internação e consequentemente resultar no surgimento de alterações musculoesqueléticas, pulmonares, cardiovasculares, tegumentares,

geniturinárias, neurológicas, comprometendo a funcionalidade do paciente. (THOMPSON, KAUFFMAN, 2002, p. 265-269)

Segundo a literatura, o efeito mais óbvio da imobilização prolongada é a perda da força muscular e resistência. Para cada semana de imobilização completa no leito um indivíduo pode perder de 4 a 5% de seu nível inicial de força muscular. Os músculos mais afetados pelo repouso são os antigravitacionais. Além disso, há também alteração de volume e comprimento muscular. (SILVA., MAYNARD, 2010, p. 85-91).

A manutenção da morfologia e densidade ósseas depende de forças que atuam sobre o osso como o estresse muscular e a ação dos tendões, a imobilização gera perda de massa óssea em associação a hipercalcúria e balanço negativo de cálcio, podendo ocasionar osteoporose por desuso. Por 3 a 5 semanas de imobilização pode-se perder até metade da força muscular. Outras alterações incluem rigidez articular, encurtamentos, contraturas, deformidades, e mudanças no tecido conjuntivo. (AQUINO, FONSECA, 2005, p. 35-43).

Durante o repouso prolongado, há uma tendência para a formação de contraturas em posição de conforto (flexão de quadris e joelhos, tornozelos em flexão plantar, adução e rotação interna do ombro, flexão do cotovelo, punho e dedos). Embora as contraturas possam ter origem nas articulações, nas partes moles ou nos músculos, todos estes tecidos acabam por desenvolver limitações secundárias, o que dificulta a mobilidade e o cuidado com o paciente no seu leito e a sua deambulação. (HALAR., *et al*, 2005)

No que se refere ao sistema tegumentar, à permanência por longo período em uma mesma posição faz com que algumas áreas da pele sofram isquemia, levando a úlceras por pressão ou escaras. Estas são definidas como áreas localizadas de lesão tecidual causada por descarga sustentada de peso e se não tratada, a lesão pode atingir a pele, o tecido adiposo, tendões e ossos (SILVA., MAYNARD, 2010, p. 85-91).

Com relação ao sistema respiratório, podem ocorrer alterações no que se diz respeito a volume minuto, capacidade respiratória máxima, capacidade vital e capacidade de reserva funcional. Todas essas funções estariam diminuídas de 25% a 50% em decorrência do imobilismo. Fisiologicamente, ocorre diminuição do movimento diafragmático e da excursão torácica em decorrência do comprometimento da função muscular. Fator que associado ao déficit do mecanismo de tosse e do movimento ciliar causa um padrão respiratório superficial, diminuindo a eliminação de secreção e criando a condição propícia para o desenvolvimento de infecções e conseqüentemente de atelectasias. (CAZEIRO, PEREZ, 2010, p. 149-167).

As complicações afetam também o sistema cárdio circulatório levando a um aumento da frequência cardíaca, redução de reserva cardíaca, hipotensão ortostática, hipotensão arterial e tromboembolismo venoso. (CAZEIRO, PEREZ, 2010, p. 149-167)

No sistema gastrointestinal, observa-se perda de apetite, déficit nutricional, constipação e fecaloma (fezes endurecidas e impactadas). Embora a constipação decorra de diferentes fatores, podemos citar como possíveis causas a inibição da peristalse, a atonia muscular, a perda de volume plasmático, a desidratação, a evacuação em posição não fisiológica e o constrangimento social. (LEDUC, FREITAS, 2002, p. 645-653).

Com relação ao sistema geniturinário, o impacto de alterações metabólicas (como o aumento da excreção de cálcio), da estagnação urinária e do esvaziamento incompleto da bexiga (em decorrência da fraqueza da musculatura abdominal e da micção em posição deitada), pode levar a um aumento na incidência de cálculos e infecções. (LEDUC, FREITAS, 2002, p. 645-653).

Alguns autores afirmam ocorrer alterações no sistema nervoso em decorrência da privação sensorial, da falta de estimulação e do isolamento social, tais como, ansiedade, depressão, insônia, desorientação tempo

espacial, comprometimento do equilíbrio e da coordenação motora, diminuição da tolerância à dor e diminuição da capacidade intelectual. Essas alterações podem ser mais significativas em pessoas com deficiência cognitiva e idosas. Também podem ocorrer neuropatias por compressão, devido a um posicionamento inadequado. (LEDUC, FREITAS, 2002, p. 645-653).

Tendo em vista que a síndrome do imobilismo afeta múltiplos sistemas e seus efeitos podem atingir pessoas de qualquer idade, e mais rapidamente pessoas com deficiência física, doenças crônicas e idosas, o presente estudo objetiva realizar um levantamento bibliográfico sobre as principais repercussões da funcionalidade na síndrome do imobilismo e a importância da intervenção fisioterapêutica em pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

2 METODOLOGIA

O estudo consiste em uma revisão da literatura sobre as principais repercussões da funcionalidade em pacientes com a Síndrome do Imobilismo e a importância da intervenção fisioterapêutica na UTI.

Esta revisão foi conduzida por meio de uma pesquisa nos bancos de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine/PubMed), Biomedical Answers (EMBASE) e Google Acadêmico, sendo selecionados artigos publicados entre 2002 e 2017, escritos em Português ou Inglês, utilizando os seguintes termos: mobilização precoce, “early mobilization”, unidades de terapia intensiva, “intensive care units”, cuidados críticos, “critical care”, pacientes críticos, “critical illness”, fisioterapia motora, “motor physical therapy” e “physiotherapy”.

Os artigos com títulos e/ou palavras-chave que continham tais descritores foram selecionados para a segunda etapa do estudo que consistiu da leitura dos resumos. Aqueles que abordavam indivíduos portadores de

doenças consideradas graves e com potencial para admissão em UTI, técnicas utilizadas e/ou os efeitos mobilização precoce foram lidos na íntegra e acrescentados a este trabalho.

Foram excluídos deste artigo relatos de caso, cartas, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, estudos que tratavam da mobilização precoce fora da UTI e estudos que utilizaram modelos animais.

3 RESULTADOS

Foram encontrados 40 artigos potencialmente relevantes na primeira etapa, dos quais, após análise metodológica foram excluídos 30 por não atenderem aos critérios deste estudo.

Assim, foram incluídos 10 trabalhos que analisaram os benefícios da fisioterapia em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), utilizando a mobilização precoce, onde as principais afecções encontradas foram: déficit da força muscular, doenças neuromusculares, insuficiência respiratória aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica, pós-operatório de cirurgias cardíaca e abdominal.

Os ensaios clínicos que contemplaram o rigor metodológico exigido para análise do desfecho proposto encontrados durante o levantamento bibliográfico, que discutem os efeitos da mobilização precoce em pacientes internados na UTI estão relacionados na tabela 1.

Tabela 1 – Características metodológicas dos estudos selecionados sobre o efeito da mobilização precoce em pacientes internados na UTI.

Autor	Características da amostra	Intervenção	Principais variáveis avaliadas	Resultados significativos
--------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Zanotti et al	n=24 (GE: 12; GC: 12) DPOC crônico, sob VMI, acamados por mais de 30 dias, com atrofia periférica grave	GE: exercícios ativos e EENM em MMII (30 minutos) GC: apenas exercícios ativos; Tempo: 5 vezes por semana durante 4 semanas	Força muscular, função cardiorrespiratória e número de dias necessários para transferir do leito para a cadeira.	Aumento da FMP em ambos os grupos, mais expressiva no GE; o GE conseguiu transferir-se da cama para a cadeira em menos dias
---------------	---	---	--	---

Chiang et al.,	9 pts em VM por mais de 14 dias	Terapia padrão para a doença subjacente + treinamento 5 X por semana por 6 semanas: exercícios de fortalecimento dos MMSS e MMII, na beira	Força dos músculos esqueléticos e respiratórios	Força dos músculos esqueléticos e respiratórios (significante) em relação ao grupo controle, além de melhora do estado funcional
----------------	---------------------------------	--	---	--

		doleito, treino de transf., deambulaçã oe atividades funcionais		
--	--	---	--	--

n: número de pacientes; VMI: Ventilação mecânica invasiva; GC: grupo controle; GE: grupo estudo; FM: força muscular; MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores.

Continuação da Tabela 1.

Thomsen et al	104 pacientes com Insuficiência Respiratória em mais de 4 dias em VM	Atividades progressivas : sentar- se à beira do leito s/ encosto, transferênci a da cama para cadeira, deambulaçã o c/ ou s/auxílio, c/ andador e/ou apoio do pessoal duas X ao dia	Capacidade de deambulaçã o no leito	55% dos pacientes teve aumento de atividades a pós 24h da transferênci a% de pacientes que deambulava m passou de 5% para > 40% após 48 h da transferênci a
---------------	---	--	--	---

Burtin <i>et al</i>	n=67 (GE: 31; GC: 36) Com expectativa de estadia na UTI maior ou igual a sete dias	Fisioterapia respiratória, mobilização passiva ou ativa de membros superiores (MMSS) e MMII e deambulação, cicloergômetro de MMII por 20 minutos.	Teste de Caminhada de seis minutos (TC6), afuncionalidade (SF- 36), a preensão manual, força de quadríceps (dinamômetro), tempo de desmame, internação e após alta	Maior força muscular isométrica de quadríceps, melhor desempenho no TC6 e no SF36 no GE.
---------------------	--	---	--	--

n: número de pacientes; VM: Ventilação mecânica; GC: grupo controle; GE: grupo estudo; MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores.

Continuação da Tabela 1.

	n=330Pcts com diagnóstico de	No GE foi aplicado um protocolo em quatro níveis	Capacidade	No GE houve
--	------------------------------	--	------------	-------------

Morris et al	insuficiência respiratória aguda (IRpA), possuindo até três dias de admissão e até 48h de intubação.	contendo exercícios passivos, ativos e resistidos, sedestação, transferências e deambulação por sete dias na semana. No GC exercícios passivos e mudança de decúbito.	Funcional e Força Muscular	redução do tempo de internação na UTI e no hospital e dos consequentes custos hospitalares.
Bailey et al	Pacientes de diagnóstico variados, n=103 em VM há mais de 4 dias	Atividades progressivas, desde controle de tronco à deambulação, iniciadas precocemente	Mobilidade ativa progressiva do sentar na cama, sentar na poltrona e deambular.	4,7% dos pacientes sentaram à beira do leito, 15,3% sentaram na cadeira, 8,2% deambularam menos de 100 feet (3048 cm) e 70% foram capazes de caminhar

				mais de 100 feet (3048 cm) até a alta.
--	--	--	--	--

n: número de pacientes; VM: Ventilação mecânica; GC: grupo controle; GE: grupo estudo; MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores

Continuação da Tabela 1.

Soares et al.	91 pacientes submetidos a VM com tempo de permanência na unidade de terapia intensiva de 07 dias	Exercícios para as extremidades superiores e inferiores, movimentos passivos e ativos, com pesos leves, treinamento funcional à beira do leito, focando em mudança e transferências para fora da cama; deambulação. Treinamen	Força dos músculos esqueléticos periféricos	Observou-se que os pacientes que foram retirados do leito possuíam menor gravidade clínica. A taxa de mortalidade foi de 29,7%, sendo que o grupo que não foi retirado do leito apresentou maior mortalidade
---------------	--	---	---	--

		to respiratório		real e prevista.
Schweickert et al	Pacientes em UTI, sob VMI <72 horas e independência funcional pré-admissão (índice de Barthel ≥ 70)	GE: fisioterapia motora e TO desde o início da inclusão no estudo; GC: terapia apenas após liberação médica	MIF, índice de Barthel, número de AVDs realizadas de forma independente, distância caminhada sem assistência, força muscular (MRC), força de preensão, marcos funcionais.	O GC não realizou terapia durante o período de VMI. Melhora na funcionalidade e aumento na distância caminhada no GE. O GE saiu antes da cama, ficou em pé, transferiu-se para a cadeira e deambulou antes que o GC

n: número de pacientes; VMI: Ventilação mecânica invasiva; GC: grupo controle; GE: grupo estudo; MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores; TO: terapia ocupacional, MIF: medida de independência funcional.

Continuação da Tabela 1.

Porta et al.	Pacientes em UTI intermediária, sob VMI prolongada, com desmame > 48 horas e < 96 horas	GE: fisioterapia geral (45 minutos) + cicloergômetro de MMSS (20 minutos); GC: apenas fisioterapia geral	Teste incremental e de endurance; percepção de dispneia e de fadiga muscular	Melhora no teste incremental e no teste de endurance, quando comparado aos controles. Diminuição na percepção de dispneia em ambos os grupos. Redução na percepção de fadiga no GE
Dantas et al.	59 pacientes. GC (n=14) GE (n=14).	GC: 5 vezes por semana, incluindo mobilização passiva, exercícios ativos-assistidos. GE: 2 vezes ao dia, todos os dias, envolvendo alongamento	Força muscular periférica por meio do MRC e a Força muscular respiratória pelo manômetro	Os pacientes submetidos ao protocolo de MP apresentaram ganho da força muscular periférica e inspiratória..

		o, mobilização passiva, posicionam ento articular, exercícios ativo assistido e ativo, resistido, transferênci as, cicloergome tria para MMII, ortostatism o,treino de equilíbrio e deambulaçã o. .		
--	--	---	--	--

n: número de pacientes; VMI: Ventilação mecânica invasiva; GC: grupo controle; GE: grupo estudo; FM: força muscular; MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores.

4 DISCUSSÃO

Sabendo-se que a Síndrome do Imobilismo pode acarretar em diversas alterações no organismo, surge a mobilização precoce, como procedimento seguro e viável com o intuito de reduzir os efeitos deletérios do repouso prolongado no leito, proporcionando melhora na função pulmonar e muscular, acelerando o processo de recuperação,

diminuindo o tempo de ventilação mecânica (VM), internação na UTI e o tempo total de permanência hospitalar. (BORGES, *et al*, 2009 p. 446-52)

Thomsen *et al*, 2008 analisaram pacientes com insuficiência respiratória aguda em um estudo que determinava se a transferência desses pacientes para a UTI respiratória melhorava a deambulação. Foram selecionados 104 pacientes com insuficiência respiratória que necessitaram de ventilação mecânica (VM), por mais de quatro dias e que foram submetidos a um protocolo de atividade precoce, que consistia em sedestação e transferências a beira leito, sedestação em poltrona, deambulação com ou sem auxílio.

Assim, foi observado melhora substancialmente da deambulação (aumento de três vezes mais quando comparado às taxas de pré-transferência), independente da fisiopatologia subjacente. Assim concluíram que os cuidados intensivos de saúde podem contribuir para a imobilização durante a evolução da doença e que sedativos, mesmo de forma intermitente, reduzem substancialmente a deambulação.

Muitas vezes, nas UTIs, o uso de sedação e de ventilação mecânica (VM), é considerado obstáculos para os programas de reabilitação, pois muitos profissionais ainda se mostram receosos em mobilizar pacientes sob VM, e acabam por restringir esses sujeitos à inatividade.

Apesar disso, deve-se considerar que podem ser utilizadas técnicas que não requeiram cooperação do paciente, como a eletroestimulação neuromuscular, que, mesmo quando aplicada nos músculos periféricos, tendem a promover ativação periférica e ativação cortical. (SKINNER., *et al*, 2008 p. 220-9)

Pôde-se constatar que, dos estudos que utilizaram a eletroestimulação, obtiveram resultados satisfatórios aqueles realizados tardiamente, com pacientes mais crônicos e debilitados, visando ao aumento da massa muscular. (HODGIN., *et al*, 2009 p. 6-8)

Zanotti., *et al*, 2003 compararam um protocolo de exercícios ativos apendiculares à eletroestimulação, em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica grave (DPOC), acamados e sob VM prolongada, e constataram que o grupo que recebeu a eletroestimulação conseguiu um aumento significativamente maior da força muscular quando comparado a participantes do grupo controle.

Dentre os estudos que utilizaram atividades com cicloergômetro, um abordou a técnica em membros superiores tardiamente e um para membros inferiores precocemente, sendo que ambos demonstraram desfechos positivos nos indivíduos que realizaram o treino em cicloergômetro, como o aumento na capacidade de exercício e da força muscular de membros inferiores.

Porta., *et al*, 2005 demonstraram que a adição de exercícios de cicloergômetro de membros superiores à fisioterapia convencional, em pacientes sob VM prolongada, aumenta a capacidade de exercício, e reduz a sensação de fadiga muscular e percepção de dispneia. Na população estudada a força muscular respiratória basal foi associada a uma maior probabilidade de melhora na capacidade de exercício, demonstrando os benefícios da intervenção precoce em pacientes críticos internados em UTIs.

A pesquisa de Burtin., *et al*, 2009 investigou se a realização diária de exercícios em cicloergômetro para membros inferiores iniciada precocemente seria eficaz na prevenção ou atenuação da perda da performance funcional, do status funcional e da força de quadríceps.

Os pesquisadores observaram um aumento significativo da capacidade de exercício, da autopercepção do estado funcional e da força de quadríceps dos indivíduos que realizaram o tratamento fisioterapêutico, quando comparados a sujeitos controles. Os dados obtidos demonstraram ainda que a força muscular apresenta correlação positiva com a autopercepção do estado funcional do paciente e com a distância

deambulada na alta hospitalar, sendo a deambulação independente maior no grupo que realizou cicloergômetro.

A fisioterapia motora em pacientes críticos não promove apenas benefícios funcionais, mas também estimula a ativação cognitiva. (PINHEIRO., *et al*, 2012 p.188-196)

Chiang., *et al*, 2006 avaliaram 39 pacientes com o intuito de verificar a hipótese de que um programa de treinamento físico de pacientes em VM prolongada poderia melhorar a força muscular respiratória, aumentar o tempo fora da VM e melhorar o estado funcional. Os pacientes foram divididos em dois grupos, intervenção e controle.

Pacientes do grupo intervenção foram submetidos a sessões supervisionadas por fisioterapeutas, cinco vezes por semana por seis semanas. As sessões consistiam em exercícios de fortalecimento na beira do leito para os membros superiores (MMSS) e (membros inferiores) MMII, treinamento de atividades funcionais e deambulação, assim que os pacientes suportassem. A intensidade dos exercícios foi determinada de acordo com a classificação da escala de Borg.

O grupo controle recebeu terapia padrão para a doença subjacente, apoio nutricional e cuidados que incluíam posicionamento adequado e assistência nas atividades de vida diária.

A mobilização física poderia ser encorajada verbalmente, mas não era rotineiramente realizada pela equipe. Os autores observaram aumento significativo da força dos músculos esqueléticos ($p < 0,05$), da musculatura respiratória ($p < 0,01$), do tempo livre fora do respirador ($p < 0,01$) e do estado funcional ($p < 0,001$) nos pacientes submetidos à reabilitação precoce, enquanto pacientes do grupo controle apresentaram deterioração da força dos músculos esqueléticos e respiratórios e uma diferença não significativa do tempo fora do respirador. Os autores concluíram que os benefícios proporcionados pelo treinamento físico possivelmente acentuaram a melhora funcional desses pacientes.

Schweickert., *et al*, 2009 investigaram a eficácia da interrupção diária da sedação com a fisioterapia precoce sobre a funcionalidade de pacientes críticos submetidos à VM comparados a um grupo controle. O retorno ao estado de independência funcional na alta hospitalar foi significativamente maior no grupo da intervenção, sendo a idade, ausência de sepse e fisioterapia precoce variável associada com o sucesso na aquisição de funcionalidade.

Os estudos de Chiang., *et al*, 2006 e Schweickert., *et al*, 2009 mostraram melhoras da função cognitiva nos pacientes que realizaram fisioterapia motora. No estudo de Chiang todos os sujeitos submetidos à fisioterapia obtiveram melhora nos escores cognitivos, enquanto que, no estudo de Schweickert o tempo na UTI com delirium foi menor.

Em uma pesquisa realizada por Soares., *et al*, 2010 foi analisada a frequência de retirada do leito em pacientes submetidos à VM, com o intuito de verificar a repercussão na mortalidade e no tempo de permanência dos pacientes na UTI. Os pacientes foram submetidos às sessões diárias, sendo avaliadas as variáveis clínicas e epidemiológicas, condutas motoras relacionadas à retirada do leito, tempo de permanência e mortalidade.

Em relação ao procedimento de retirada do leito, considerou-se a sedação beira leito e na poltrona, marcha estacionária e deambulação. Os pesquisadores observaram que ao considerar a retirada ou não do leito, não foi encontrada diferença entre os grupos quanto ao tempo de permanência na UTI e que os pacientes que foram retirados do leito possuíam menor gravidade clínica. A taxa de mortalidade foi de 29,7%, sendo que o grupo que não foi retirado do leito apresentou maior mortalidade real e prevista. Desse modo, os pacientes retirados do leito após a descontinuação da VM apresentaram menor mortalidade.

O estudo encontrado com o maior número de participantes foi o de Morris., *et al*, 2008, um estudo de coorte, que contou com 330 pacientes,

sendo distribuídos igualmente em dois grupos, intervenção e controle.

Os pacientes incluídos deram entrada na UTI por quadro de insuficiência respiratória aguda (IRpA), possuindo até três dias de admissão e até 48h de intubação. No grupo intervenção foi aplicado um protocolo em quatro níveis contendo exercícios passivos, ativos e resistidos, sedestação por 20 minutos três vezes por dia, transferências e deambulação por sete dias na semana. O grupo controle foi submetido a apenas exercícios passivos e mudança de decúbito a cada 2 horas durante cinco dias na semana.

Esse foi o único estudo que mostrou que no grupo de intervenção houve redução do tempo de internação na UTI e no hospital e dos consequentes custos hospitalares e concordou com outros estudos que demonstraram menor número de dias para primeira saída do leito

5 CONCLUSÃO

A análise metodológica realizada neste estudo comprovou que vários trabalhos abordam o tratamento fisioterapêutico de forma eficaz na prevenção da síndrome do imobilismo, possibilitando benefícios, como o aumento da força muscular global, melhora da capacidade funcional respiratória, diminuição da mortalidade, do tempo de desmame em VM, aumento da independência funcional durante a alta hospitalar, minimizando o tempo de internação e gerando menores custos hospitalares. Dessa forma, a inclusão dessas práticas na UTI e maiores estudos nessa área se apresenta como a base para o início da recuperação funcional desses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AQUINO, C.F.; VIANA, S.O.; FONSECA, S.T. Comportamento biomecânico e resposta dos tecidos biológicos ao estresse e à imobilização. **Fisioterapia em Movimento**, v. 18, n. 2, p. 35-43, 2005.

2. BORGES VM, OLIVEIRA LRC, PEIXOTO E, CARVALHO NAA. Fisioterapia motora em pacientes adultos em terapia intensiva. **Revista Brasileira Terapia Intensiva**, p. 446-52.2009.
3. BURTIN C, CLERCKX B, ROBBEETS C, FERDINANDE P, LANGER D, TROOSTERS T, et al. Early exercise in critically ill patients enhances short-term functional recovery. **Crit Care Med**; 37(9): 2499-505. 2009
4. CAZEIRO, Ana Paula M., PERES, Patricia P. A terapia ocupacional na prevenção e no tratamento de complicações decorrentes da Imobilização no leito. **Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar**, São Carlos, v. 18, n.2, p. 149-167. Mai/ago. 2010.
5. CHIANG LL, WANG LY, WU CP, WU HD, WU YT. Effects of physical training on functional status in patients with prolonged mechanical ventilation. **Physical therapy**. 86(9):1271-81. 2006
6. FERNANDES, Francile., LEITE, Juliana., NASCIMENTO, Bruna., BACIUUK, Érica Passos. Atuação fisioterapêutica em imobilismo no leito prolongado. **Revista Intellectus**, Ano IX N° 25.
7. HALAR, E.M.; BELL, K.R. Contraturas e Outros Efeitos Deletérios da Imobilidade. In: DELISA, J.A. Medicina de Reabilitação: princípios e prática. São DONNELLY, J.; KERNOHAN, G.W.; WITHEROW.
8. HODGIN KE, NORDON-CRAFT A, MCFANN KK, MEALER ML, MOSS M. Physical therapy utilization in intensive care units: results from a national survey. **Crit Care Med**, p. 6-8. 2009.
9. LEDUC, M.M.S. Imobilidade e Síndrome da Imobilização. In: FREITAS, E.V. et al. **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 645-653. 2002
10. MORRIS PE, GOAD A, THOMPSON C, TAYLOR K, HARRY B, PASSMORE L, et al. Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute

respiratory failure. **Crit Care Med.** 36(8): 2238- 43.2008.

11. MOTA CM, SILVA VG. A segurança da mobilização precoce em pacientes críticos: uma revisão de literatura. **Interfaces Científicas – Saúde e Ambiente.** 01(01): 83-91. 2012.

12. PINHEIRO AR, CHRISTOFOLETTI G. Motor physical therapy in hospitalized patients in an intensive care unit: a systematic review. **Rev. bras. ter. intensiva** p.188-196. Jun. 2012

13. PORTA R, VITACCA M, GILÈ LS, CLINI E, BIANCHI L, ZANOTTI E, Ambrosino N. Supported arm training in patients recently weaned from mechanical ventilation. **Chest.** 128(4), p. 2511-20. 2005

14. SCHWEICKERT WD, POHLMAN MC, POHLMAN AS, NIGOS C, PAWLIK AJ, ESBROOK CL, et al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. **Lancet.** 373(9678):1874-82. 2009

14. SILVA, Ana Paula Pereira, MAYNARD, Kenia, CRUZ, Monica Rodrigues. Efeitos da fisioterapia motora em pacientes críticos: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Terapia intensiva**, v. 22, n. 1, p. 85-91. Fev.2010

16. SOARES RT, AVENA KM, OLIVEIRI FM, FEIJÓ IF, MENDES KMB, SOUZA FILHO SA, et al. Retirada do leito após a descontinuação da ventilação mecânica: há repercussão na mortalidade e no tempo de permanência na unidade de terapia intensiva. **Revista Brasileira Terapia Intensiva.** 22(1):27-32. 2010

17. SKINNER EH, BERNEY S, WARRILLOW S, DENEHY L. Rehabilitation and exercise prescription in Australian intensive care units. **Physiotherapy.** 94(3): p. 220-9. 2008

18. THOMSEN GE, SNOW GL, RODRIGUEZ L, HOPKINS RO. Patients with respiratory failure increase ambulation after transfer to an intensive care

unit where early activity is a priority. **Crit Care Med**, p.1119-24.2008

19. THOMPSON, L.V. Efeitos Iatrogênicos. In: KAUFFMAN, T.L. **Manual de Reabilitação Geriátrica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 265-269. 2002.

20. ZANOTTI E, FELICETTI G, MAINI M, FRACCHIA C. Peripheral muscle strength training in bed-bound patients with COPD receiving mechanical ventilation: effect of electrical stimulation. **Chest**, p. 292-6.2003.

¹ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: leticiasantospbh@hotmail.com

² Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: aretusalc@hotmail.com

³ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: cariine.andrade@hotmail.com

⁴ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: juliana.abrandao@hotmail.com

⁵ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH. e-mail: rafaeladrk@gmail.com

⁶ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: lilian_magri@hotmail.com

⁷ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: matheusnery_6@hotmail.com

⁸ Fisioterapeuta da Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: reisladelis@gmail.com

⁹ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: roberto_rog@hotmail.com

¹⁰ Fisioterapeuta do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: samarakarinecs@yahoo.com.br

¹¹ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: adri.linsh@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil